

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО– ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич

Доцент, Ташкентского государственного технического университета

Суяров Шахзод Салим ўғли

Заведующий отдела работы с молодежью, духовности и просвещения

Ташкентского государственного технического университета

Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции и особенности инновационно–инвестиционной активности предприятий энергетической отрасли, реализации основных принципов бенчмаркинга как достоверность, взаимность и аналогичность, использование методики сравнительного анализа, основные критерии методов внедрения инноваций в деятельность предприятия.

Ключевые слова: электроэнергия, энергетические отрасли, бенчмаркинг, энергобенчмаркинг, инновации, инвестиции, промышленность.

Электроэнергетический сектор является основополагающим не только для национальных экономик, но и для мировой экономики в целом. Его высокая значимость в развитии стран и регионов связана с необходимостью обеспечения бесперебойного энергоснабжения, энергобезопасности, а также с существенной долей электроэнергии в себестоимости всей выпускаемой продукции. Специфическими чертами электроэнергетики на сегодняшний день остаются высокая капиталоемкость объектов и технологическая особенность одновременного производства и потребления электроэнергии⁵, что требует централизованной координации работы электроэнергетической системы.

Учитывая заинтересованность государственных органов в эффективном функционировании электроэнергетической отрасли, это направление

⁵ Thomas S. Hall D. GATS and the Electricity and Water Sectors. London, March 2006.

становится привлекательным для крупных инвесторов, которые благодаря своему опыту работы в энергетическом бизнесе получают возможность диверсифицировать как саму отрасль, так и рынки присутствия. Однако, несмотря на некоторые сохранившиеся черты естественной монополии, мировая электроэнергетика в последние 15–20 лет претерпела серьезные изменения, которые не могут не отразиться на ее дальнейшем развитии и инвестиционной привлекательности⁶.

Одними из основных тенденций в современной электроэнергетике становятся развитие малой распределенной генерации, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), а также стремление потребителей к энергосбережению и все большему использованию энергоэффективных технологий. Таким образом, заметно возрастает роль конечного потребителя в существующей модели рынка электроэнергии.

Рост децентрализованного производства ВИЭ, учитывая ограниченные возможности промышленного хранения электроэнергии в среднесрочной перспективе, как правило, требует дополнительных инвестиций в развитие сетей, для того чтобы эффективно интегрироваться в электроэнергетическую систему. В 2021 году ежегодные глобальные инвестиции в энергетику выросли до 1,9 трлн долларов США, увеличившись почти на 10% по сравнению с 2020 годом и вернув общий объем инвестиций к докризисному уровню⁷.

Перспективы для инвестиций заметно улучшились вместе с экономическим ростом, хотя существуют значительные различия в зависимости от страны. Согласно последним оценкам МЭА, мировой спрос на энергоносители увеличился на 4,6% в 2021 году, что более чем компенсирует сокращение на 4% в 2020 году. В то время как многие энергетические компании остаются в неустойчивом финансовом состоянии, есть признаки того, что разработчики используют окно, предоставляемое мягкой денежно-

⁶ Бахадирова Х., Совершенствование механизмов активизации инновационно-инвестиционной деятельности промышленных предприятий дисс., 2023г.

⁷ World Energy Investment 2021 / IEA. Paris, 2016. P. 6.

кредитной политикой и поддержкой правительства, для планирования развития инфраструктуры и инвестиций в новые проекты.

Все эти изменения являются предметом регулирования, что повышает важность стабильной и прозрачной регуляторной среды для поддержания адекватного уровня инвестиций. Новые технологии производства электроэнергии (в том числе солнечные панели⁸) в непосредственной близости от потребителя, использование накопителей электроэнергии, рост спроса на гибридные двигатели и электродвигатели увеличивают привлекательность этого сектора для инвесторов.

Развитие ВИЭ также происходит благодаря политике снижения выбросов CO₂ в атмосферу, которая поддерживается мировым сообществом (Парижское соглашение по климату⁹, подписанное на конвенции ООН 22 апреля 2016 г. и фактически заменившее Киотский протокол) и системно регулируется в некоторых странах (через соответствующее законодательство, торговлю лицензиями на выбросы и т. д.). Масштабные действия, намеченные в Парижском соглашении об изменении климата, в том числе недопущение глобального потепления путем удерживания глобальной средней температуры, потребуют больших объемов инвестиций. В Парижском соглашении не обозначены точные объемы финансирования, как и их распределение по целевым направлениям. Ранее принятый целевой ориентир в 100 млрд долл. в год до 2020 г. для стран, нуждающихся во внешних инвестициях, не вошел в итоговый вариант соглашения.

С учетом особенностей энергетической отрасли оценка эффективности инвестиций является одним из самых важных проблем. В условиях современной экономики многие компания стремятся к увеличению выплат дивидендов акционеров за счет сокращения затрат, а это в свою очередь может оказать влияние на качество и надежность энергоснабжение. В связи с этим внедрение технологии сравнительного анализа (бенчмаркинг) обретает особую

⁸ World Energy Investment 2021 / IEA. Paris, 2016. P. 14.

⁹ World Energy Investment 2021 / IEA. Paris, 2016. P. 21

актуальность. Это технология помогает правильно оценить инвестиционную деятельность энергетических компаний.

Бенчмаркинг выявляет отклонения и причины неэффективного ведения процессов, изучая каждую функцию или процесс по отдельности. Определяя слабые стороны деятельности предприятия, которые являются причиной слабой конкурентоспособной позиции компании, можно ликвидировать отставание с помощью концентрации основных усилий на эти вопросы¹⁰.

Как эффективный инструмент анализа деятельности энергетических предприятий бенчмаркинг широко используется за рубежом и имеет хорошую теоретическую базу. Для реализации таких основных принципов бенчмаркинга как достоверность, взаимность и аналогичность требуется использование методики сравнительного анализа. Данный анализ можно разделить на следующие этапы:

1. Для проведения энергобенчмаркинга формирование базы всех необходимых показателей, касающихся инвестиционной, финансовой и технико-экономической деятельности предприятия.

2. Определение периода проведения энергобенчмаркинга и создание фокус группы.

3. Выявление всех необходимых открытых (годовые отчеты, данные аналитических агентств и т.д.) и закрытых источников информации.

4. Сравнение показателей предприятие и его конкурентов, с последующей нормализацией. В энергетической отрасли каждое предприятие можно рассматривать как уникальный субъект, исходя из ведения бизнеса, наличия оборудования и географического расположения. Под нормализацией работы понимается расчет динамики факторов, находящийся вне контроля предприятия. К такому фактору, можно отнести плотность населения, различие в топологии сетей и т.д.

¹⁰ Управление инвестициями: учебник для бакалавров / под ред. К. В. Балдина. Москва: Дашков и К о, 2017. 238 с

5. С целью определения наиболее эффективных финансовых показателей создание рейтинга этих данных.

6. Проведение анализа всех нефинансовых данных деятельности предприятия (затраты на ремонтно-эксплуатационные работы, техническое состояние, наличие инцидентов или аварий и т.д.), которые дают возможность выявить причины снижения величины финансовых показателей по сравнению с предприятиями конкурентов.

7. Строение стратегии предприятия для обеспечения надежности и эффективности, в которой будет содержаться основные направления улучшения инвестиционной деятельности с детальным описанием всех необходимых мероприятий. Учитывается все инициативы предприятия для улучшения результатов или увеличения эффективности этих процессов.

Самой трудной и важной задачей в процессе разработки программы улучшений является проведение качественного анализа и по его результату выявление несоответствий показателей. При проведении этого анализа должны рассматриваться все области деятельности энергетического предприятия, касающиеся контрактов, стандартов, аутсорсинга, политики, организационной структуры, принципов управления, информационных технологий и т.д. Чаще всего отклонения или плохие показатели исходят из работы на устаревших технологиях, нормативах или методов выполнения работ. А также сюда можно добавить низкую производительность и высокие затраты на труд как важные показатели, влияющие на конечный результат.

Решение этих проблем требует создания управление инновационной и инвестиционной деятельностью предприятий энергетической отрасли, учитывая все особенности отрасли.

Для достижения долгосрочных целей предприятия необходимо определение ориентации инвестиционного управления, которое включает в себя правильное распределение ресурсов и выбор приоритетных направлений предприятия. Кроме

этого необходимо разработать десятилетнюю, трёхлетнюю и годовую программу инвестиционной деятельности, соответствующей циклу производства, которое сможет обеспечить достижение определенных показателей. Предприятия энергетической отрасли, занимавшиеся ранее повышением эффективности своей деятельности, имеют хороший потенциал, который не требует больших вложений. Этот потенциал или резерв предприятия можно направить на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережения. Самый эффективный инструмент в этом вопросе технология бережливого производства.

В настоящее время из-за отсутствия возможности полного анализа деятельности энергетических компаний Узбекистана, применение современных технологий в отрасли управляется без определенных данных. В связи с этим существует острая необходимость внедрения технологий бережливой энергетики и бенчмаркинга, которое откроет новую базу данных полезных для государства в финансировании и развитии этой отрасли. Развитие энергетической отрасли со стороны государства может осуществляется с помощью инструмента тарифного регулирования и государственным финансированием энергетических предприятий.

Особенность осуществление инновационно-инвестиционной деятельности заключается в том, что данный процесс включает в себя как элементы инновационной, так и элементы инвестиционной деятельности. В этом процессе инвестиции вкладываются в инновационную технику и технологии с целью улучшение качества продукта. Эти условия сокращают размер необходимых вложений, обеспечивают увеличение прибыли на основе улучшение конкурентных преимуществ. Такой путь инновационной деятельности предприятия привлекательно с точки зрения инвесторов и для самого предприятия. В результате осуществление этих механизмов предприятия могут получить возможность обновление основных производственных фондов, создать накопления и совершенствовать характеристики продукции. Это в свою очередь улучшает процесс управления,

квалификацию работников и повышает инновационный климат внутри предприятия, что непосредственно улучшает мировоззрение работников. Все вышеперечисленные процессы служат формированию инновационного потенциала всех участников рынка в лице предприятий и государства.

Исходя из всего этого можно отметить, что на энергетических предприятиях необходимо создать нужные условия инновационной и инвестиционной деятельности для формирования потенциала инновационного развития. В этом процессе государство играет важную роль, особенно это касается предприятий с большей государственной долей. Создание благоприятного инвестиционного климата государством очень важно в развитии инвестирования в инновационную деятельность отраслей экономики. Влияние этого климата ощущается также в сфере эффективного использования внутренних возможностей предприятия.

Улучшение потока инвестиций исходит из инновационного и производственного потенциала предприятия, которые на прямую зависят от таких факторов как развитие технико-технологической базы, улучшение финансовых и трудовых ресурсов, правильная организация деятельности и создание базы всех необходимых материальных ресурсов. Отличительной чертой инновационного потенциала от производственного потенциала является роль трудовых ресурсов, а точнее их квалификация. Поэтому низкая цена рабочей силы не всегда является положительным фактором в процессе инновационно-инвестиционного развития. Исходя из опыта развитых зарубежных стран можно сказать, что воспитание кадров в духе творческого мышления, восприятие новых инновационных идей и повышение уровня инновационной культуры является первоочередной задачей. Все это конечно диктует совершенно другие условия оценки рабочей силы.

Самым важным фактором определяющий уровень развития страны в инновационном направлении является его инвестиционная политика и инновационная стратегия¹¹.

В экономике существует пять методов определения подходящей инновационной стратегии:

- метод структурно-морфологического анализа. По этому методу создание рекомендаций по научно-технической политике основывается на новых разработках, появившихся внутри рынка;

- метод определения характеристик публикационной активности. Этот метод основывается на рекомендации, исходящей на основе изучения информационных потоков и его отдельных циклов;

- метод патентов-аналогов. Данный метод основывается на направлении идей, получивших патент и проявляющиеся как перспективное направление развития;

- метод терминологического и лексического анализа. В стратегиях на основе этого метода учитываются переходы терминов и понятий из одной отрасли в другую;

- метод показателей. Рекомендации основываются на данных показателей мировых технических систем.

По результату исследования можно отметить, что инновационно-инвестиционные цели предприятия являются некими элементами объединение всех, в том числе и функциональных, ресурсных и корпоративных стратегий, которые в свою очередь создают общую конкурентную стратегию развития предприятия. Инновационная стратегия предприятия играет особую роль в создании конкурентной стратегии. В этой стратегии рассматриваются вопросы дифференциации производимой продукции, уменьшение расходов предприятия, а также ориентация его деятельности.

¹¹ Черкасов С.И. Совершенствование управления процессом инновационной деятельности предприятия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2007.

Важно отметить, что первостепенной задачей реализации инновационно-инвестиционной деятельности является создание базы функционального обеспечения. Иными словами, соответствие финансовой, маркетинговой, кадровой и производственной стратегии инновационно-инвестиционным целям предприятия. Для установления соответствия нужно будет произвести некоторые организационные изменения в структуре предприятия.

Ресурсные стратегии должны содержать в себе самые оптимальные пути обеспечения ресурсами операционной деятельности предприятия и формировать правильный путь развития производственного потенциала.

Инновационно-инвестиционная стратегия должна отвечать на вопросы, касающиеся ресурсов необходимых для реализации инвестиционно-инновационного процесса. Поэтому данная стратегия должно содержать в себе все основные пути развития предприятия и разрабатываться во взаимосвязи с другими стратегиями. Исходя из этого, можно утверждать, что инновационно-инвестиционная стратегия включает в себе направления, средства и способы реализации долгосрочных целей. Инновационно-инвестиционные стратегии определяют путь достижение поставленных целей при существующих условиях и указывают, на что обратить внимание в процессе реализации миссии.

При внедрении каких-либо инноваций в деятельность предприятия всегда существует ожидаемый эффект, который является основным критерием определенного выбора:

- экономический эффект. В данный эффект входит увеличение показателей прибыльности, производительности и рентабельности;

- рыночный эффект. Под этим эффектом рассматривается повышение конкурентоспособности продукции, захват новых сегментов или рынков.

- социальный эффект. Под данным эффектом понимается улучшение условий на рабочем месте, повышение квалификации и оплаты труда работников, создание положительной атмосферы в коллективе и, кроме этого, стремление автоматизации труда.

- экологический эффект. Стремление минимизации вреда окружающей среды и проведение работ по повышению экологичности продукции, использование переработанных материалов в процессе производства и обязательное участие в декарбонизации экономики.

Перспективность любого предприятия определяется его деловой активностью. Именно она гарантирует стабильное развитие и экономический рост. Индикатором деловой активности предприятия является его инвестиционная и инновационная деятельность.¹²

В целом по результатам исследования можно отметить рост внедрения инноваций в энергетическую отрасль. Конечно же важно не забыть и роль удовлетворение требований рынка в этом развитии. На сегодняшний день можно сказать, что существует не полностью удовлетворенная потребность в активации технологических инноваций в ТЭК, через создание, строение и осуществление инструментов и эффективных механизмов экономической политики. Здесь речь идет о совершенно новом уровне экономических реформ, направляемый на создание результативных систем экономической политики и основным условием осуществление этой политики должно быть реализация накопленного потенциала.

Изучая пути развития энергетики мира за последние два десятилетия не трудно заметить увеличение интереса энергогигантов к вопросам энергосбережения и энергоэффективности. В общем сама система энергетической отрасли пережила значительные изменения за этот период. Все новые тенденции и инновационные пути развития были напрямую или косвенно направлены на решение проблем децентрализация энергетических сетей и увеличение доли альтернативных источников энергии в общей выработки электроэнергии мира. Кроме этого, важнейшими задачами последних лет можно назвать внедрение и использование умных,

¹² Валинурова, Л.С. Инвестирование: учебник для вузов / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. –438 с.

интеллектуальных устройств в деятельность предприятий энергетической отрасли и конечно же стремление всех стран к энергобезопасности.

Такие изменение в ориентации энергетической отрасли ставит перед энергетическими предприятиями совершенно новые задачи по организации творческой бизнес-деятельности, достижение которых невозможно без внедрения инноваций, соответствующих рыночным тенденциям. В этом процессе роль государства как регулятора отрасли важно для формирования необходимых институциональных рамок, которые служат реализации, а в последующем и развитию теплоэнергетического потенциала страны.

Несмотря на достаточно долгий период использования взаимосвязанных сетей, изменения в способе их эксплуатации произошли незначительные. Внедрение инновационных идей в эту систему может обеспечить высокую защиту энергосистемы и улучшить работу в целом. Такие примеры можно было заметить в изменениях теплоэнергетических отраслей стран, где инновационные тенденции способствовали разработке и внедрению стратегических документов.

Существует несколько путей внедрения инновационно-инвестиционной модели развития стратегических целей:

- создание необходимых условий для осуществления инновационных проектов, с хорошим уровнем рентабельности и сроком окупаемости;
- восстановление деятельности научно-исследовательских институтов, изучающие инновации и разрабатывающие новые технологии и средства автоматизации для внедрения в деятельность предприятий энергетической отрасли;
- повышение инновационной активности предприятий.

Таким образом, можно отметить, что приоритетным направлением развития энергетической отрасли является создание инновационной стратегии.

Таким образом, внедрением технологических инноваций в работу энергетических предприятий можно достичь хороших результатов в создании автоматизированной и открытой связи в онлайн режиме и быстрого устранения

проблем в работе сети. Ведь новые технологии обеспечивают повышение эффективности работы и устранение выявленных проблем за короткий период за счет своевременного отслеживания всех операций.

Использованные литературы

1. Thomas S. Hall D. GATS and the Electricity and Water Sectors. PSIRU, Business School, University of Greenwich. Electronic data. London, March 2006. practicalaction.org/media/view/5820.
2. Бахадирова Х., Совершенствование механизмов активизации инновационно-инвестиционной деятельности промышленных предприятий дисс., 2023г.
3. Управление инвестициями: учебник для бакалавров / под ред. К. В. Балдина. Москва: Дашков и К о, 2017. 238 с
4. Черкасов С.И. Совершенствование управления процессом инновационной деятельности предприятия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2007.
5. Валинурова, Л.С. Инвестирование: учебник для вузов / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. –438 с.
6. Allaeva, G. J. (2022). Econometric Factors of Sustainable Development of Fuel and Energy Complex Enterprises of the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 505-512.
7. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
8. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.
9. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O‘zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalarini rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 84-92.

10. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. *Interpretation and researches*, 2(24).
11. Irisalievich, B. O., & Sunnatullaevich, M. N. (2024). The Current State of Innovation and Investment Activity at Mining Enterprises of Uzbekistan. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(4), 556-560.
12. Бегмуллаев, О., & Мирсайтов, Н. (2024). “Ўзбеккўмир” АЖ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг замонавий ҳолати. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
13. Begmullayev, O. (2024). O‘zbekistonda elektr energiya tizimini ta’minlash muammolari. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (8), 712-726.
14. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). *Interpretation and researches*, 2(15).
15. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. *Вопросы экономических наук*, (5), 25-26.